

Ks. ŁUKASZ CELIŃSKI¹
AKW/WSD SIEDLCE

WYZNANIE WIARY W HISTORII STRUKTURY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĄDKU HISZPAŃSKIEGO

Treść: Wprowadzenie; 1. Najstarsze świadectwa obecności Wyznania wiary w Eucharystii; 2. Wyznanie wiary w strukturze Mszy świętej obrządku hiszpańskiego, 2.1. Rozwój historyczny, 2.1.1. Wschodnie pochodzenie?, 2.1.2. Formuła, 2.1.3. Umiejscowienie rytualne, 2.2. Aktualna forma; Wnioski; Streszczenie; Summary: *The Creed in the Historical Development of the Structure of the Hispanic Mass*; Bibliografia.

¹ ŁUKASZ CELIŃSKI, prezbiter diecezji siedleckiej, absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego Św. Anzelmia w Rzymie, doktor świętej liturgii, adiunkt Akademii Katolickiej w Warszawie, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Aktualnie jest kierownikiem Referatu liturgicznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej oraz członkiem Zespołu ds. weryfikacji materii Eucharystii przy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. ORCID: 0000-0002-1068-7657. Niniejszy artykuł w pierwotnej wersji w języku włoskim ukazał się jako pierwszy rozdział rozprawy doktorskiej autora. Por. Ł. CELIŃSKI, *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente. Studio di liturgia comparata*, Zürich 2020. Niedawno opublikowana została również rozszerzona angielska wersja niniejszego studium. Por. Ł. CELIŃSKI, *The History of the Liturgical Use of the "Professio fidei" in the Hispanic Mass*, „Verbum Vitae” 43 (2025), nr 1, s. 23-43.

Słowa klucze: wyznanie wiary, liturgia hiszpańska, historia Mszy świętej, źródła liturgiczne, liturgika porównawcza.

Keywords: Creed, Hispanic liturgy, history of the Mass, liturgical sources, comparative liturgy.

Wprowadzenie

Wyznanie wiary, choć wywodzi się z liturgii chrzcielnej², pojawiło się we Mszy świętej praktycznie wszystkich obrządków Wschodu i Zachodu w formie tzw. Symbolu Nicejsko-Konstantynopolińskiego³. Jego korzenie sięgają I Soboru w Nicei (325), którego 1700. rocznicę świętujemy w obecnym roku. Dokładne pochodzenie tego Symbolu wiary jest nadal przedmiotem dyskusji wśród badaczy⁴.

Na Zachodzie pierwszą tradycją, która przyjęła ten nowy element do Mszy, była liturgia hiszpańska, która jako jedyna zachowała go wśród obrzędów przygotowujących do komunii. Oryginalność i starożytność tego wyboru zasługują na refleksję nad jego pochodzeniem i rozwojem w historii, który nie zawsze był linearny. Wprowadzenie Symbolu do Mszy nie było efektem organicznego rozwoju liturgii, a raczej reformą przeprowadzoną odgórnie na mocy postanowień władzy kościelnej.

Taka ingerencja w strukturę celebracji nie pozostała bez konsekwencji dla obrzędów, które pierwotnie tworzyły przygotowanie do komunii eucharystycznej. Poprzez badania historyczne, z pomocą tzw. praw liturgiki komparatywnej, postaramy się ukazać liturgiczny *status* Wyznania wiary w dzisiejszym obrzędzie Mszy hiszpańskiej. Omówienie eucharystycznego użycia *Credo* w innych liturgiach zachodnich nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, jakkolwiek nie można pominąć podobieństw do innych liturgii w odniesieniu do początków pojawienia się Symbolu wiary w celebracji Eucharystii.

² Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, London 2006, s. 30-61.

³ Por. R. F. TAFT, S. PARENTI, *Storia della liturgia di S. Giovanni Crisostomo*, t. 2: *Il grande ingresso*, Grottaferrata 2014, s. 636. Jak zauważa Kelly, w odróżnieniu od *Credo* Apostolskiego, używanego wyłącznie na Zachodzie, tzw. Symbol nicejsko-konstantynopoliński od około 451 roku cieszy się uznanym autorytetem tak na Wschodzie jak i na Zachodzie aż po dzień dzisiejszy. Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 296.

⁴ Najlepsze podsumowanie tej kwestii można znaleźć J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 296-331. Por. także R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 636-637.

1. Najstarsze świadectwa obecności Wyznania wiary w Eucharystii

Najstarsze świadectwo użycia *Professio fidei* podczas Eucharystii pochodzi z *Historii Kościoła*, autorstwa Teodora Lektora (około 528 roku). Autor opowiada o genezie wprowadzenia Symbolu do liturgii przez Tymoteusza I, monofizycznego patriarchę Konstantynopola (511-518). Był on następcą patriarchy prawosławnego Macedoniusza II, wygnanego z powodu intryg cesarza Anastazjusza I⁵:

„Tymoteusz sprawił, że symbol wiary 318 Ojców^[6] był odtąd odmawiany na każdym zgromadzeniu, z powodu – jak mówiono – oskarżenia Macedoniusza, jakoby on sam nie przyjmował tego symbolu, który wcześniej był recytowany raz w roku, w Wielki Piątek, w czasie katechez udzielanych przez biskupa”⁷.

(Teodor Lektor, ok. 528)

Relacja Teodora Lektora wpisuje się w kontekst sporu między prawowiernymi a monofizytami. Ci ostatni, aby pokazać, że nie zaakceptowali Soboru Chalcedońskiego z roku 451, narzucili recytację *Credo* nicejskiego, jakkolwiek obecność Wyznania wiary w Eucharystii „prawowiernych” poświadczają również akty Soboru w Konstantynopolu z 536 roku. Te zaś odnoszą się do wydań z Soboru z roku 518⁸. W aktach tych opisano, że 15 lipca 518 roku patriarcha prawosławny Jan II, następca Tymoteusza I, zgodnie z wolą ludu, uroczyscie

⁵ Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 349.

⁶ Jak zauważa Kelly, wyrażenie „symbol wiary 318 Ojców” nie odnosi się wyłącznie do *Credo* Nicejskiego (325) w przeciwieństwie do tego potwierzonego przez Chalcedon (451) jako Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański. Jest to raczej dość elastyczne stwierdzenie, które odnosiło się nie tylko do *Credo* Nicejskiego (325) w jego całości, ale także do jego ulepszonej wersji, którą podpisali ojcowie Soboru Konstantynopolitańskiego (381). Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 350-351.

⁷ “Τιμόθεος τὸ τῶν τῆς πατέρων τῆς πίστεως σύμβολον καθ’ ἐκάστην σὺνάξιν λέγεσθαι παρεσκεύασεν ἐπὶ διαβολῇ δῆθεν Μακεδονίου, ὡς αὐτοῦ μὴ δεχομένου τὸ σύμβολον, ἅπαξ τοῦ ἔτους λεγόμενον πρότερον ἐν τῇ ἀγίᾳ παρασκευῇ τοῦ θεοῦ πάθους τῷ καιρῷ τῶν γινομένων ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου κατηκίσεων”. TEODOR LEKTOR, *Epitome* 501, w: G. CH. HANSEN (red.), *Theodoros Anagnostes Kirchengeschichte*, Berlin 1971, s. 143. [Tłumaczenie własne]

⁸ Por. S. JANERAS, *Una celebrazione liturgica tutta particolare a Costantinopoli nel secolo sesto*, w: B. GROEN, S. HAWKES-TEEPLES, S. ALEXOPOULOS (red.), *Inquiries into Eastern Christian Worship. Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgy Rome, 17-21 September 2008*, Leuven-Paris-Walpole (Ma) 2012, s. 173-174.

potępił monofizytów i potwierdził uznanie czterech pierwszych soborów eumenicznych:

„[...] uznajemy za ortodoksyjne wszystkie święte sobory, które potwierdziły symbol trzystu osiemnastu ojców zgromadzonych w Nicei, a w szczególności trzy święte sobory, mianowicie sobór konstantynopoliński, sobór efeski i wielki sobór chalcedoński”⁹.

(Sobór Konstantynopoliński, 536)

Następnego dnia (16 lipca) przewodniczył on Boskiej Liturgii w *Hagia Sophia*, o czym świadczy następujący zapis:

„po odczytaniu świętej Ewangelii, zgodnie z zwyczajem podczas sprawowania Boskiej Liturgii, zamknął drzwi i odmówił, jak zwykle, symbol wiary”¹⁰.

(Sobór Konstantynopoliński, 536)

Bezpośrednio po Symbolu wiary, tekst źródłowy wspomina o dyptykach, bez wymieniania innych elementów. Wynika z tego, że *Credo* w liturgii konstantynopolińskiej znajdowało się przed dyptykami, a więc przed anaforą¹¹. Jeśli już w 518 roku recytacja Symbolu w Konstantynopolu była uważana za zwyczajową, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uznać wiarygodność świadectwa Teodora Lektora.

Z cytowanych źródeł wynika, że kontekst sporów dogmatycznych jest bardzo ważny dla zrozumienia powodu wprowadzenia Wyznania wiary do Eucharystii. W ramach sekwencji rytualnej nie mogło ono z natury rzeczy pojawić się przed obrzędem odesłania katechumenów. Jednocześnie jednak Symbol

⁹ Tekst źródłowy w: E. SCHWARTZ (red.), *Collectio sabbaitica contra acephalos et origeniastas destinata* (*Acta Conciliorum Oecumenicorum* 3), Berolini 1940, s. 73. Tłumaczenie własne z języka włoskiego za: S. JANERAS, *Una celebrazione liturgica tutta particolare*, s. 176.

¹⁰ Tekst źródłowy w: E. SCHWARTZ (red.), *Collectio sabbaitica contra acephalos et origeniastas destinata*, s. 76. Tłumaczenie własne z języka włoskiego za: S. JANERAS, *Una celebrazione liturgica tutta particolare*, s. 183. Zob. również R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 638.

¹¹ Por. R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 640-644.

otrzymał nową funkcję. Jako wyraz prawdziwej wiary stał się warunkiem koniecznym do sprawowania (prawdziwej) Eucharystii¹².

W obliczu tych danych istnieje pewna różnica wobec świadectw pochodzących z kręgu hiszpańskiego. Chodzi o fragment *Kroniki* (590-591) autorstwa Jana z Biklar (†621). Ten historyk wizygocki twierdzi, że na Wschodzie Symbol Konstantynopolitański został wprowadzony później, bo za rządów Justyna II (565-578) i umieszczony przed Modlitwą Pańską.

„Romanorum LIII regnavit IVSTINUS iunior annis XI, qui Iustinus anno primo regni sui ea, quae contra synodum Calchedonensem fuerant commentata, destruxit, symbolumque sanctorum CL patrum Constantinopoli congregatorum et in synodo Calchedonensi laudabiliter receptum in omni catholica ecclesia a populo concinendum intromisit, priusquam dominica dicatur oratio”¹³.

(Jan z Biklar, 590-591)

Kilku badaczy zauważyło, że świadectwo Jana z Biklar nie może być uznane za wiarygodne, ponieważ zawiera więcej niż jeden błąd chronologiczny¹⁴. W rzeczywistości nawet „to, co Jan mówi o obronie Chalcedonu i wprowadzeniu *Credo* do Mszy św., bardziej pasuje do Justyna I (518-527) niż do jego imiennika Justyna II”¹⁵. Jeśli chodzi o umiejscowienie Wyznania wiary to – jak zauważa

¹² W pierwotnej koncepcji warunkiem celebrowania Eucharystii było pojednanie z braćmi, które rytualnie wyrażało się pocałunkiem pokoju. Po wprowadzeniu *Credo* do Boskiej Liturgii również formuła zaproszenia do przekazania pokoju uległa interpolacji, tworząc związek z Wyznaniem wiary: „Umilujmy się wzajemnie, abyśmy jednomyślnie wyznali”. Por. R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 612-613. Zob. również E. LODI, *Il Credo ecumenico pregato nella liturgia bizantina e romana*, Padova 1990, s. 34-35. Tradycja syryjska, natomiast, umieściła *Credo* przed pocałunkiem pokoju.

¹³ JOHANNES BICLARENSIS, *Chronica*, w: T. MOMMSEN (red.), *Chronica minora saec. IV. V. VI. VV* (Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi 11), Berolini 1894, s. 211. Tłumaczenie polskie za S. GRABOWSKI, *Kronika Jana z Biclara*, „Warszawskie Studia Teologiczne” 8 (1995), s. 110: „Justyn Młodszy jako 53 cesarz rzymski panował 11 lat. Tenże Justyn w pierwszym roku swego panowania zniszczył to, co było niezgodne z uchwałami Soboru Chalcedońskiego a równocześnie zaaprobował symbol 150 Ojców zgromadzonych w Konstantynopolu i chwalebnie przyjęty na Soborze Chalcedońskim nakazał, żeby był on śpiewany przez lud w całym Kościele katolickim, zanim zostanie odmówiona Modlitwa Pańska”. Zob. również R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 641.

¹⁴ Por. R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 641-643.

¹⁵ *Tamże*, s. 642. [Tłumaczenie własne]

Taft – praktyka „recytowania Symbolu wiary przed modlitwą Ojciec nasz jest całkowicie obca całej tradycji wschodniej, zarówno przed, jak i po Janie [z Biskupów], który nie mógł się nie pomylić”¹⁶. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że końcowe wyrażenie („priusquam dominica dicatur oratio”), które dosłownie powielił kanon 2 III Synodu w Toledo (589) było po prostu późniejszym dodatkiem do tekstu, który chce raczej zaświadczyć o pochodzeniu pewnej części liturgii niż o rytualnym umiejscowieniu *Credo*. Wprowadzenie takiego obrzędu, „chętnie” w średniowieczu przypisywano jakiejś ważnej postaci. Operacje tego typu są powszechnie obecne w średniowiecznych komentarzach do liturgii.

2. Wyznanie wiary w strukturze Mszy świętej obrządku hiszpańskiego

W Hiszpanii, liturgiczne użycie Symbolu było związane z obrzędami chrześcijańskiej inicjacji. Liturgia hiszpańska wprowadziła Wyznanie wiary do Mszy świętej jako pierwsza na Zachodzie¹⁷. Jego pojawienie się związane jest z nawróceniem z arianizmu króla Wizygotów – Rekkareda. On, podczas III Synodu w Toledo (589 r.), pod wpływem swojego wuja Leandra – biskupa Sewilli (ok. 545-600), formalnie przyjął wiarę katolicką. Uczynił to w swoim imieniu i w imieniu ludu hiszpańskiego. W aktach wspomnianego synodu znajdują się przepisy dotyczące recytacji Symbolu na wzór tradycji Kościołów wschodnich¹⁸. Problem dotyczy jego umiejscowienia w obrzędach Mszy świętej. W liturgii hiszpańskiej jest ono inne niż w pozostałych tradycjach liturgicznych.

2.1. Rozwój historyczny

Na Wschodzie „zwyczajowe miejsce *Credo* było przed dyptykami – czyli tam, gdzie znajduje się do dziś”¹⁹, a zatem przed anaforą. W aktach III Synodu w Toledo (589), które wprowadzają *Professio fidei* po anaforze a przed komunią, wybrzmiewa tradycja wschodnia. Jest ona traktowana jako uzasadnienie

¹⁶ Tamże, s. 643. [Tłumaczenie własne]

¹⁷ Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 435. Zob. również B. SAITTA, *La conversione di Recaredo: necessità politica o convinzione personale*, w: [b.d.] *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989*, Toledo 1991, s. 375-386.

¹⁸ Ogólniej na temat wpływów wschodnich na liturgię hiszpańską por. S. JANERAS, *Elements orientals en la litúrgia visigòtica*, w: [b.d.], *Miscel·lània Litúrgica Catalana* 6, Barcelona 1995, s. 93-127.

¹⁹ R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 642. [Tłumaczenie własne]

tej praktyki²⁰. Aby lepiej zrozumieć ten problem, trzeba dokonać rozróżnienia między typologią tekstów obecnych w aktach synodu a elementem, którego pochodzenie z tradycji wschodniej one potwierdzają.

2.1.1. Wschodnie pochodzenie?

Akta III Synodu w Toledo (589) zawierają dwa przemówienia Rekkarelda – króla Wizygotów (586-601)²¹. W drugim z nich władca, po złożeniu uroczystego Wyznania wiary, mówi tak:

„[...] ut omni sacrificii tempore ante communicationem corporis Christi uel sanguinis iuxta Orientalium partium morem unanimiter clara uoce sacratissimum fidei recenseant symbolum, ut primum populi quid credulitate teneant fateantur et sic corda fide purificata ad Christi corpus et sanguinem percipiendum exhibeant”²².

(III Synod w Toledo, 589)

Cytowany tekst nawiązuje do wschodniej tradycji (mos) wspólnego odmawiania Symbolu wiary podczas każdej Mszy świętej, przed komunią. Na Wschodzie praktyka odmawiania *Credo* po anaforze jest całkowicie nieznaną. Jest faktem, że tradycja jerozolimską posiada świadectwa, w których przewiduje się *Credo* przed Modlitwą Pańską, ale kontekstem dla tej praktyki jest zawsze komunie poza Mszą św. Najstarsze znane źródła pochodzą jednak dopiero z IX

²⁰ Por. S. JANERAS, *Elements orientales en la litúrgia visigòtica*, s. 105-106.

²¹ Por. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, *Los discursos del rey Recaredo: El Tomus*, w: [b.d.] *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989*, Toledo 1991, s. 223-228.

²² *Concilium Toletanum III*, w: G. MARTÍNEZ DÍEZ-F. RODRÍGUEZ (red.), *La colección canónica hispana*, t. 5: *Concilios hispanos segunda parte*, Madrid 1992, s. 101-102. Tłumaczenie polskie: „aby zawsze podczas składania ofiary, przed przyjęciem Ciała i Krwi Chrystusa, zgodnie ze zwyczajem Kościołów wschodnich, jednomyślnie i wyraźnie odmawiali najświętsze wyznanie wiary, żeby lud najpierw wyznał to, co dobrodusznie uznaje, i w ten sposób, oczyściwszy serca przez wiarę, przystąpił do przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa”. [Tłumaczenie własne]

wieku²³. Jak zauważa S. Alexopoulos²⁴, rytuały te są wzorowane na jerozolimskiej liturgii darów uprzednio konsekrowanych. Rekkared zatem nie mógł odnosić się do tej praktyki.

W wypowiedziach króla Wizygotów nie jest wskazane ani o jakie Wyznanie wiary chodzi, ani który Kościół wschodni stosował tę praktykę. Nie ma też wzmianki o dokładnym miejscu Wyznania wiary w sekwencji rytualnej Mszy świętej. Analizując strukturę liturgii Eucharystii na Wschodzie, pewne światło na tę kwestię może rzucić starożytny obrzęd podniesienia, który, choć ma różne aspekty, jest częścią wspólnego dziedzictwa (tzw. *ordo communis*). W różnych tradycjach wschodnich zachowała się bowiem odpowiedź ludu na aklamację „Święte świętym” („*Sancta sanctis*”)²⁵ w brzmieniu: Jeden Święty, Jeden Pan, Jezus Chrystus, ku chwale Boga Ojca. Ta odpowiedź ma charakter chrystologiczny. Bardziej powszechna jest wersja o charakterze trynitarnym: Jeden Święty Ojciec, Jeden Święty Syn, Jeden Święty Duch²⁶. Ta odpowiedź ludu, w obu formach jest potwierdzona na długo przed Rekkaredem (559-601)²⁷. M. Smyth²⁸ zauważył, że na Zachodzie już na początku V wieku do chrystologicznej wersji tej formuły nawiązuje Nicetas z Remezjany († ok. 414)²⁹. Można ją słusznie

²³ Najstarsze świadectwo tej praktyki zachowało się w palestyńskim Horologionie z IX wieku (ms. Sinai gr. 863). Por. J. MATEOS, *Un Horologion inédit de Saint-Sabas. Le Codex sinaitique grec 863 (IX^e siècle)*, w: [b.d.] *Mélanges Eugène Tissetant*, t. III/2: *Orient Chrétien* (Studi e Testi 233), Città del Vaticano 1964, 55. Sekwencja ta potwierdzona jest również w źródłach z XII i XIII wieku. Por. S. ALEXOPOULOS, *The Presanctified Liturgy in the Byzantine Rite. A Comparative Analysis of its Origins, Evolution, and Structural Components*, Leuven-Paris-Walpole (Ma) 2009, s. 81-82.

²⁴ Por. *Tamże*, s. 86-87.

²⁵ Por. M. ARRANZ, *Le ‘Sancta Sanctis’ dans la tradition liturgique des églises*, „Archiv für Liturgiewissenschaft” 15 (1973), s. 31-67; S. BROCK, *The Thrice-Holy Hymn in the Liturgy*, „*Sobornost*” 7 (1985), nr 2, s. 30-31; R. F. TAFT, *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. 5: *The Precommunion Rites*, Roma 2000, s. 240-248; G. WINKLER, *Das Sanctus. Über den Ursprung und die Anfänge des Sanctus und sein Fortwirken*, Roma 2002, s. 249-264.

²⁶ Por. I. M. HANSSENS (red.), *Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus*, t. 3, Romae 1932, s. 494-503.

²⁷ Wersja chrystologiczna pojawia się już w katechezach Cyryla/Jana z Jerozolimy. Por. R. F. TAFT, *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. 5: *The Precommunion Rites*, Roma 2000, s. 240. Wersja trynitarna natomiast pojawia się w homiliach Teodora z Mopsuestii (†428), a także w najstarszej wersji liturgii Bazylego. Por. G. WINKLER, *Das Sanctus*, s. 256.

²⁸ Por. M. SMYTH, *La liturgie oubliée. La prière eucharistique en Gaule antique et dans l’Occident non romain*, Paris 2003, s. 220-221.

²⁹ „Sicut in mysteriis ore nostro dicimus, ita conscientiam teneamus: Vnus Sanctus (utique spiritus) unus dominus Iesus Christus in gloria dei patris. Amen”. NICETAS REMESIANENSIS, *Instructio ad competentes 3.3.31*, w: K. GAMBER (red.), *Niceta von Remesia: Instructio*

uznać za Wyznanie wiary przed komunią³⁰. Jest zatem prawdopodobne, że właśnie do tej praktyki odnosi się Rekkared w swoim przemówieniu.

2.1.2. Formuła

W porównaniu z przytoczoną powyżej przemową Rekkareda, zupełnie innego rodzaju jest tekst kanonu 2 III Synodu w Toledo, który brzmi:

„Pro reuerentia sanctissimae fidei et propter corroboratas hominum inualidas mentes consultu piissimi et gloriosissimi domni Reccaredi regis sancta constituit synodus ut per omnes ecclesias Spaniae, Galliae uel Galliciae secundum formam Orientalium ecclesiarum concilii Constantinopolitani, hoc est centum quinquaginta episcoporum, symbolum fidei recitetur, ut priusquam Dominica dicatur oratio, uoce clara a populo praedicetur, quo et fides uera manifestum testimonium habeat et ad Christi corpus et sanguinem praelibandum pectora populorum fide purificata accedant”³¹.

(III Synod w Toledo, 589)

W tym przypadku mamy do czynienia z tekstem legislacyjnym, którego autorstwo przypisuje sobie sam synod (*synodus*), który po konsultacji z królem ustala, że forma Wyznania wiary recytowana podczas Mszy będzie tą samą, którą ustaliło 150 ojców podczas Soboru w Konstantynopolu. Tekst Symbolu jest przytoczony w aktach synodalnych dwukrotnie: po raz pierwszy w kontekście uroczystego Wyznania wiary Rekkareda, a po raz drugi, z niewielkimi zmianami, w kontekście Wyznania wiary Gotów. W obu przypadkach najpierw

ad competentes: Frühchristliche Ketechesen aus Dacien, Regensburg 1964, s. 65. Tłumaczenie polskie: „Jak w misteriach naszymi ustami wypowiadamy, tak w sumieniu zachowujemy: Jeden Święty (Duch), jeden Pan Jezus Chrystus, w chwale Boga Ojca. Amen. [Tłumaczenie własne]

³⁰ Pomysłodawcą tej interpretacji jest ks. prof. Enrico Mazza, któremu wyrażam moją wdzięczność ze tę sugestię.

³¹ *Concilium Toletanum III*, kan. 2, s. 110. Tłumaczenie polskie: „Z szacunku dla najświętszej wiary i dla wzmocnienia słabych serc ludzkich, święty synod, za radą najpobożniejszego i najchwalebniejszego pana, króla Rekkareda, postanowił, że symbol wiary, czyli wyznanie wiary stu pięćdziesięciu biskupów, ma być odmawiany we wszystkich kościołach Hiszpanii i Galii, według formy Soboru Konstantynopolitańskiego przewidzianej dla Kościołów wschodnich, po to, aby przed odmówieniem Modlitwy Pańskiej, wiara została wyraźnie wyznana przez lud, przez co złożyłby on o niej, jako o prawdziwej, świadectwo, a serca ludu, oczyszczone wiarą, mogły zbliżyć się do przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa”. [Tłumaczenie własne]

znajduje się tekst Symbolu nicejskiego (aż do słów „et in Spiritum Sanctum”) z kilkoma anatemami, po których następuje:

„Item sancta fides quam exposuerunt centum quinquaginta Patrum, consona magnae Nicaenae synodo.

Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, uisibilium omnium et inuisibilium conditorem; et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, ex Patre natum ante omnia saecula, Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum uerum ex Deo uero, natum, non factum, homousion Patri, hoc est eiusdem cum Patre substantiae, per quem omnia facta sunt quae in caelo et quae in terra, qui propter nos et propter nostram salutem descendit et incarnatus est de Spiritu Sancto et Maria uirgine homo factus, passus est sub Pontio Pilato, sepultus tertia die resurrexit, ascendit in caelos, sedet ad dexteram Patris iterum venturus in gloria iudicare uiuos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum, dominum et uiuificantem, ex Patre procedentem, cum Patre et Filio adorandum et glorificandum, qui locutus est per prophetas. In unam catholicam atque apostolicam ecclesiam; confitemur unum baptisma in remissione peccatorum; expectamus resurrectionem mortuorum, uitam futuri saeculi. Amen”³².

(III Synod w Toledo, 589)

³² *Concilium Toletanum III*, s. 66-67. Tłumaczenie polskie: „Podobnie święta wiara, którą wyłożyło stu pięćdziesięciu Ojców, zgodnie z wielkim Soborem Nicejskim. Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych; i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego Jednorodzonego, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, to jest wspólnej z Ojcem natury, przez którego wszystko się stało w niebie i na ziemi; który dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, został umęczony pod Poncjuszem Piłatem, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do niebios, siedzi po prawicy Ojca, i znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, którego królestwu nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, pochodzącego od Ojca, którego należy czcić i wielbić wraz z Ojcem i Synem, który przemawiał przez proroków. W jeden, powszechny i apostolski Kościół. Wyznajemy jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekujemy zmartwychwstania umarłych i życia w przyszłym wieku. Amen”. [Tłumaczenie własne] Kontrowersje związane z kwestią *Filioque* sprawiły, że w aktach

W tekście soborowym *Professio fidei* zaczyna się w liczbie mnogiej (Πιστεύομεν), w liturgiach wschodnich, jak na przykład w obrządku bizantyjskim, zawsze używa się liczby pojedynczej (Πιστεύω). Oznacza to, że Symbol używany w tych tradycjach pochodzi z liturgii chrzcielnej³³. Późniejsze źródła³⁴ potwierdzają, że forma tekstualna Symbolu, która faktycznie weszła do Mszy hiszpańskiej, zaczyna się w liczbie mnogiej, zgodnie z przekazem Soboru Chalcedońskiego (451). Ta szczegółowa informacja jest bardzo ważna.

2.1.3. Umiejscowienie rytualne

Kanon 2 III Synodu w Toledo zawiera wskazówki dotyczące rytualnego umiejscowienia Symbolu, przed modlitwą Ojcze nasz („priusquam Dominica dicatur oratio”)³⁵. Jest to decyzja synodu, pomimo tego, że Jan z Biklar (†621) próbował przypisać ten wybór cesarzowi Justynianowi II³⁶. Takie umiejscowienie Symbolu we Mszy świętej nie ma precedensu w historii.

Izydor z Sewilli (†636) świadczy o trudnościach związanych z wprowadzeniem nowego elementu do obrzędowości mszalnej. Najstarszym pewnym świadectwem, dotyczącym struktury Mszy hiszpańskiej, są wskazówki zawarte w pierwszej księdze jego dzieła *De ecclesiasticis officiis*³⁷. Powstało ono między 598 a 615 rokiem. W rozdziale 15 pierwszej księgi mówi on o *ordo missae* podzielonym na siedem modlitw, które zaczyna się od modlitwy zachęty (*oratio admonitionis*), a kończy na Modlitwie Pańskiej. Według autora ta siódemka ma

VIII Synodu toletańskiego (653) pojawił się tekst Symbolu z dodatkiem *et Filio*. Por. *Concilium Toletanum VIII*, w: G. MARTÍNEZ DÍEZ-F. RODRÍGUEZ (red.), *La colección canónica hispana*, t. 5: *Concilios hispanos segunda parte*, Madrid 1992, s. 385-386. Z niewielkimi zmianami tekst ten został włączony do mszału zreformowanego w 1500 roku przez Kardynała Cisnerosa. Por. *Missale Mixtum*, w: J. P. MIGNE (red.), *Patrologiae cursus completus. Series latina*, t. 85, Parisiis 1862 [= MM], kol. 557. Bardziej szczegółowe informacje na temat różnych wersji tekstu Symbolu można znaleźć w: E. SCHWARTZ, *Das Nicaenum und das Constantinopolitanum auf der Synode von Chalkedon*, „Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche” 25 (1926), s. 38-88.

³³ Teodor Lektor, w przytoczonym powyżej cytacie, wspomina o liturgii Wielkiego Piątku. Autorem tej sugestii jest prof. Stefano Parenti, któremu wyrażam za nią moją wdzięczność.

³⁴ Por. MM, kol. 557.

³⁵ Zob. powyżej, tekst źródłowy z przypisem nr 31.

³⁶ Zob. powyżej, tekst źródłowy z przypisem nr 13.

³⁷ Komentarz Izydora miał ogromny wpływ na historię liturgii. Jego dzieło stało się prototypem późniejszych komentarzy do liturgii, począwszy od komentarza Amalariusza z Metz (†859).

swoje źródło w ewangelii i nauce apostołów („*evangelica apostolicaque doctrina*”)³⁸. Symbol wiary jest przez niego omówiony w rozdziale 16, zaraz po siedmiu modlitwach, z których ostatnią jest Ojciec nasz. W tym kontekście pisze on:

„*Symbolum autem, quod tempore sacrificii a populo praedictetur, CCCXVIII sanctorum patrum conlatione apud synodum Nicenam est editum. Cuius uerae fidei regula tantis doctrinae mysteriis praecellit, ut de omni parte fidei loquatur nullaque paene sit heresis cuius per singula uerba uel sententias non respondeat; omnes enim errores impietatum perfidia eque blasphemias calcatur, et ob hoc in universis ecclesiis pari confessione a populo proclamatur*”³⁹.

(Izydor, 598-615)

Komentarz Izydora łączy się z kanonem 2 III Synodu w Toledo ukazując Symbol jako wyraz prawdziwej wiary. Brakuje w nim jednak nie tylko wzmianki o umieszczeniu Symbolu przed Modlitwą Pańską, ale także jakiegokolwiek związku z komunią eucharystyczną oraz z jakimkolwiek pochodzeniem wschodnim. Jest to zaskakujące, ponieważ wydaje się całkowicie nieprawdopodobne, aby Izydor nie znał postanowień wspomnianego Synodu. Mogło to być celowe pominięcie. Pojawia się uzasadnione pytanie, dlaczego doszło do takiego pominięcia. Odpowiedzi należy szukać w ogólnych założeniach dzieła Izydora. On w swoim komentarzu poszukuje źródeł różnych zwyczajów liturgicznych. Symbol jest elementem, który wyraźnie nie wpisuje się w pierwotny schemat. Biskup Sewilli jest bardzo przywiązany do sekwencji siedmiu modlitw, która jest dla niego nienaruszalna, ponieważ odpowiada sekwencji samego obrzędu eucharystycznego. Dlatego właśnie postanawia on umieścić Symbol bezpośrednio po całej sekwencji, co powoduje konieczność pominięcia wtrącenia

³⁸ ISIDORUS HISPALENSIS, *De ecclesiasticis officiis* 15, w: C. M. LAWSON (red.), *Sancti Isidori Hispalensis De ecclesiasticis officiis* (Corpus Christianorum Series Latina 113), Turnholt 1989, s. 18.

³⁹ ISIDORUS HISPALENSIS, *De ecclesiasticis officiis* 16, s. 18. Tłumaczenie polskie: „Wyznanie Wiary, które lud ma wypowiadać w czasie składania ofiary, zostało ogłoszone przez 318 świętych Ojców na Soborze Nicejskim. Norma tej prawdziwej wiary, za sprawą tak wielkich tajemnic w niej zawartych, przewyższa nauczanie, z powodu tego, że jest w niej mowa o każdym artykule wiary i trudno byłoby znaleźć jakąś herezję, która, za pomocą słów lub twierdzeń, nie zostałaby przez nią obalona. Unicestwia ono bowiem wszelkie błędy bezbożności, wiarołomstwa i bluźnierstw, dlatego jest wypowiadana przez lud, tymi samymi słowami, we wszystkich kościołach”. [Tłumaczenie własne]

dotyczącego umiejscowienia przed Ojciec nasz. To jednak nie wystarcza. W sekwencji siedmiu modlitw znajduje się już jedna, która odnosi się bezpośrednio do komunii. Jest nią modlitwa czwarta (oratio quarta), o której Izydor mówi:

„Quarta post haec infertur pro osculo pacis ut, caritate reconciliati omnes indice, digne sacramento corporis et sanguinis Christi consocientur, quia non recipit dissensionem cuiusquam Christi indivisibile corpus”⁴⁰.

(Izydor, 598-615)

W jego komentarzu pojawia się zatem najstarsza idea, zgodnie z którą pojednanie wyrażone rytualnie poprzez pocałunek pokoju pozwala godnie przystąpić do sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa⁴¹.

Ciekawy zabieg Izydora można również dostrzec w odniesieniu się do słów Rekkareda, dotyczących obecności Wyznania wiary. Podczas gdy w przemówieniu króla Wizygotów mowa jest konkretnie o każdorazowym składaniu ofiary („omni sacrificii tempore”)⁴², Izydor mówi jedynie o składaniu ofiary („tempore sacrificii”). Również to pominięcie nie jest przypadkowe, ponieważ, jak zauważa Kelly⁴³, rozporządzenie Synodu, dotyczące recytacji Symbolu wiary podczas Mszy świętej dotyczyło niedzieli. Podczas gdy tekst kanonu 2 III Synodu w Toledo nie mówi wyraźnie, czy *Credimus* powinno być recytowane podczas każdej Mszy, czy tylko w niektóre dni, interesującą informację zawiera tzw. *recensio Iuliana* tytułów różnych kanonów tego Synodu. W odróżnieniu od *recensio Vulgata*, która kanonowi drugiemu nadaje tytuł *O Wyznaniu wiary, które lud powinien wypowiadać w kościele (De symbolo proferendo a populis in ecclesia)*⁴⁴, według *recensio Juliana* ten sam kanon nosi tytuł *Aby Wyznanie wiary było wypowiadane w niedzielę we wszystkich kościołach (Vt in omnibus ecclesiis*

⁴⁰ TENŻE, *De ecclesiasticis officiis* 15, s. 17. Tłumaczenie polskie: „Następnie czwarta (modlitwa) po której następuje pocałunek pokoju, aby wszyscy, pojednani przez ten znak miłości, mogli się godnie zjednoczyć w sakramencie Ciała i Krwi Chrystusa, ponieważ w Kościele, niepodzielnym Ciele Chrystusa nie ma miejsca na spory pomiędzy kimkolwiek”. [Tłumaczenie własne]

⁴¹ Zobacz powyżej, uwaga wyrażona w przypisie 12.

⁴² Zob. powyżej, tekst źródłowy, z przypisem 22.

⁴³ Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 435.

⁴⁴ *Concilium Toletanum III*, s. 105.

*die Dominica symbolum recitetur*⁴⁵. To samo stwierdza również streszczenie tego Synodu, zawarte w *Epítome Hispanica* z VII wieku⁴⁶, które jest uważane za jedno z najstarszych hiszpańskich źródeł kanonicznych.

Późniejsze źródła świadczą jednak o rozszerzeniu stosowania Symbolu również na inne formularze Mszy świętej.

Pośrednim świadectwem obecności Symbolu przed modlitwą Ojciec nasz są dwa szczególne teksty eucharystyczne liturgii hiszpańskiej⁴⁷. Pierwszy z nich pojawia się w formularzu na święto św. Andrzeja, w formule umieszczonej między *Post pridie* a *ad orationem dominicam*. Jest to tekst, który wydaje się być wprowadzeniem do Symbolu, którego, jak twierdzi Férotin, nie spotyka się nigdzie indziej⁴⁸.

„Omnes qui Christi sanguinis effusione per cruce[m] redempti sumus, ereptique a noxa originali, ab omni nos inquinamento carnis et spiritus mundemur; ut purgatis labiis mundatisque pectoribus, fide[m] ueram et corde firmiter teneamus, et uoce libera proferamus publice et dicamus: Credimus”⁴⁹.

(*Liber Mozarabicus Sacramentorum*, XI w.)

Po formule następuje natychmiast modlitwa wprowadzająca do Ojciec nasz (*ad orationem dominicam*).

⁴⁵ *Tamże*, s. 103.

⁴⁶ „*In omnes ecclesias die dominica symbolum recitetur*”. *Epítome Hispánico* 34.2, w: G. MARTÍNEZ (red.), *El Epítome hispánico. Una colección canónica española del siglo VII*, Comillas 1961, s. 177.

⁴⁷ Por. J. PINELL, *Credo y comunión en la estructura de la misa hispánica según disposición del III Concilio de Toledo*, w: [b.d.] *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989*, Toledo 1991, s. 335.

⁴⁸ Por. M. FÉROTIN (red.), *Le Liber Mozarabicus Sacramentorum et les manuscrits mozarabes*. Paris 1912 [=LMS], s. 38, przypis 1.

⁴⁹ LMS nr 70, s. 38; J. JANINI (red.), *Liber missarum de Toledo y libros místicos*, t. 1, Toledo 1982 [=LMT], nr 70b, s. 25. Tłumaczenie polskie: „My wszyscy, którzy zostaliśmy odkupieni krwią Chrystusa przelaną na krzyżu i uwolnieni od grzechu pierwotnego, jesteśmy oczyszczeni od wszelkiej zmyły ciała i ducha, po to, abyśmy, z oczyszczonymi ustami i sercami, mogli mocno trwać sercem przy prawdziwej wierzei nieskrępowanym głosem publicznie ją wyznawać i mówić: Wierzymy”. [Tłumaczenie własne]

Drugie świadectwo znajduje się w formularzu święta św. Eulalii. W nim początek modlitwy *ad orationem dominicam* odnosi się do wygłoszonego Symbolu:

„Recensito, dilectissimi fratres, simbolo nostre credulitatis, Eulalie uirginis intueamur robur fidei uel etatis”⁵⁰.

(*Liber Mozarabicus Sacramentorum*, XI w.)

Ważny szczegół dotyczący umiejscowienia Symbolu w liturgii hiszpańskiej zawarty jest w *Liber Ordinum* biskupim, spisany przed rokiem 1050. Wśród dodanych wskazówek dotyczących przebiegu Mszy świętej Wieczery Pańskiej (*in Coena Domini*), po antyfonie na łamanie chleba (*ad confractio-nem*)⁵¹ pojawia się rubryka „Następnie Symbol” („Postea simbolum”)⁵², po której znajduje się antyfona na komunię (*ad accedentes*)⁵³. Z tego źródła wynika, że Symbol następował po łamaniu chleba.

Ta sama sytuacja występuje również w *Antyfonarzu z León* z pierwszej połowy X wieku. Również tutaj, po antyfonie na łamanie chleba⁵⁴ Mszy świętej *in Coena Domini* pojawia się rubryka:

„Post hanc antifona simbolum nicenum et oratio dominica ab omnibus recitantur”⁵⁵.

(*Antyfonarz z León*, X w.)

⁵⁰ LMS nr 99, 49; LMT nr 99, s. 35. Tłumaczenie polskie: „Wypowiedziawszy, o najmiłsi bracia, symbol naszej wiary, podziwiamy siłę wiary i wieku dziewicy Eulalii”. [Tłumaczenie własne]

⁵¹ Antyfona ta poprzedzona jest rubryką: „Ad Confractionem uero panis dicitur hec antiphona tribus uicibus”. J. JANINI (red.), *Liber Ordinum Episcopalis: Cod. Silos. Arch. Monástico 4*, Silos 1991 [= LOE], nr 373, s. 174. Tłumaczenie polskie: „Podczas łamania chleba antyfonę tę odmawia się trzy razy”. [Tłumaczenie własne]

⁵² LOE nr 373, s. 174.

⁵³ LOE nr 374, s. 174.

⁵⁴ Poprzedza ją rubryka: „Ad confractio-nem uero panis hec antifona ter repetenda est”. L. BROU, J. VIVES (red.), *Antifonario visigotico mozarabe de la Catedral de Leon*, Barcelona 1959 [= ALe], s. 266. Tłumaczenie polskie: „Podczas łamania chleba antyfonę tę należy powtórzyć trzy razy”. [Tłumaczenie własne]

⁵⁵ ALe, s. 266. Tłumaczenie polskie: „Po tej antyfonie wszyscy odmawiają Symbol nicejski i Modlitwę Pańską”. [Tłumaczenie własne]

Jak zauważyli redaktorzy, rubryka jest dodana między liniami (super lineas addita). Podobny układ pojawia się ponownie podczas Wigilii Paschalnej. Po antyfonie na łamanie chleba (*Vicit leo*) pojawia się rubryka, która brzmi:

„Quumque hec antiphona ter repetita fuerit, symbolum et oratione dominica ab omnibus recitatur”⁵⁶.

(Antyfonarz z León, X w.)

Te dwa źródła świadczą o obecności Symbolu wiary jako nowego elementu, umieszczonego obok starszego, którym była antyfona na łamanie chleba.

Wzajemna zależność pomiędzy *Professio fidei* a *dominica oratio*, wyrażona w obu rubrykach, wydaje się nawiązywać do wspomnianego wyżej kanonu III Synodu w Toledo, który przewidywał recytację Symbolu przed Modlitwą Pańską („priusquam Dominica dicatur oratio”)⁵⁷.

Oba źródła zawierają również przypadek, w którym wyraźnie wspomina się o pominięciu Wyznania wiary przed *Pater*. Chodzi o Mszę w Niedzielę Palmową⁵⁸. Podczas tej celebracji, po Ewangelii odbywał się obrzęd *Traditio symboli*, w którym używano Symbolu Apostolskiego⁵⁹. Wskazanie to ma zatem na celu uniknięcie powtórzenia.

Z dotychczas przytoczonych świadectw wynika, że Symbol znajdował się w sekwencji rytualnej bezpośrednio przed modlitwą Ojczy nasz (wprowadzoną formułą *ad orationem dominicam*), a zatem po łamaniu chleba.

Pierwszą księgą liturgiczną, zawierającą pełny tekst hiszpańskiego *Professio fidei*, jest *Missale Mixtum* Kardynała Cisnerosa z 1500 roku⁶⁰. W mszale tym *Credimus* poprzedza dialog: „Dominus sit semper vobiscum R\l. Et cum spiritu tuo” oraz wprowadzenie inspirowane tekstem św. Pawła z Rz 10,9-10⁶¹, wygła-

⁵⁶ ALe, s. 286. Tłumaczenie polskie: „Po trzykrotnym powtórzeniu tej antyfony, wszyscy odmawiają Wyznanie wiary i Modlitwę Pańską”. [Tłumaczenie własne]

⁵⁷ Zob. powyżej, tekst źródłowy z przypisem 31.

⁵⁸ Por. LOE nr 352, s. 171; ALe, s. 248-249.

⁵⁹ Por. LOE nr 350, s. 170-171.

⁶⁰ Tekst Symbolu przyjętego w Mszy hiszpańskiej pojawia się już w aktach III Synodu w Toledo, w uroczystym Wyznaniu wiary króla Rekkareda. Zob. powyżej, tekst źródłowy z przypisem 32.

⁶¹ Por. A. IVORRA, *Liturgia hispano-mozárabe*, Barcelona 2017, s. 301.

szane przez kapłana: „Fidem quam corde credimus ore autem dicamus”⁶², które nawiązuje do słów Rekkareda, przytoczonych w aktach III Synodu w Toledo⁶³. *Missale Mixtum* zawiera jednak ważny dodatek. W nim Symbol jest elementem zastępującym antyfonę *ad confractionem*, dlatego jest przewidziany tylko wtedy, gdy nie ma antyfony własnej na łamanie chleba. Potwierdza to wyraźnie rubryka następująca po ostatniej części modlitwy eucharystycznej.

„Et tunc Presb. accipiat corpus Domini de patena et ponat super calicem discopertum: et dicat alta voce omnibus diebus videlicet festivis et Dominicis: preter in locis in quibus erit antiphona propria ad confractionem panis. Dominus sit semper vobiscum. R/. Et cum. Dicat presb. Fidem quam corde credimus: ore autem dicamus. Et elevet Sacerdos Corpus Christi ut videatur a populo. Et dicat Chorus symbolum bini ac bini...”⁶⁴.

(*Missale Mixtum*, 1500)

Potwierdzenie takiej praktyki widać wyraźnie, porównując na przykład formularze z Wigilii Paschalnej i dnia Wielkanocy. Podczas gdy formularz z Wigilii posiada antyfonę na łamanie chleba (*Hic est panis verus*)⁶⁵, formularz z dnia Wielkanocy zamiast niej zawiera Symbol⁶⁶. Również w innych przypadkach,

⁶² MM, kol. 117. Tłumaczenie polskie: „Wyznajmy zatem ustami wiarę, którą nosimy w sercu”. [Tłumaczenie własne]. W przypadku formularza Mszy o św. Jakubie ta część posiada również zapis nutowy. Por. MM, kol. 555-556.

⁶³ „Expedit enim nobis id ore profiteri quod corde credimus, secundum caeleste mandatum quod dicitur: «Corde creditur ad iustitiam, oris autem confessio fit ad salutem». *Concilium Toletanum III*, s. 61. Zob. również S. JANERAS, *El rito de la fracción en la liturgia hispánica*, w: [b.d.] *Liturgica*, t. 2, Montserrat 1958, s. 221.

⁶⁴ MM, kol. 117; 554-555. Tłumaczenie polskie: „Następnie prezbiter weźmie Ciało Pańskie z pateny i będzie trzymał Je nad nieprzykrytym kielichem. Niechaj we wszystkie dni, a mianowicie w święta i niedziele, (za wyjątkiem tych, w których na łamanie chleba jest antyfony własna) głośno powie: Pan niech będzie zawsze z wami. R/. I z (Duchem twoim). Niech prezbiter wypowie: „Wyznajmy zatem ustami wiarę, którą nosimy w sercu”. Potem niech uniesie Ciało Chrystusa, aby było widoczne dla ludu. A chór niech dwójkami wypowie Symbol...”. [Tłumaczenie własne]

⁶⁵ MM, kol. 475. W Antyfonarzu z León (X w.) antyfony *Hic est panis verus* jest przewidziana na dzień Bożego Narodzenia. Por. ALe, s. 95.

⁶⁶ W formularzu na dzień Wielkanocy antyfony (*Vicit leo*), która wcześniej była związana z łamaniem chleba, została przeniesiona po *Pater* i przewidziana na komunię. Por. MM, kol. 486.

w których pojawia się rubryka dotycząca *Professio fidei*, są to formularze, które nie zawierają antyfony na łamanie chleba⁶⁷.

Zastępcza funkcja *Credimus* w stosunku do antyfony *ad confractionem* została potwierdzona również w traktacie Jana Piniusa z 1740 roku⁶⁸. Autor, mówiąc o obecności Symbolu, gdy brak jest własnej antyfony na łamanie chleba⁶⁹, ogranicza go tylko do największych świąt:

„Dicitur simbolum diebus Dominicis et in festis sex vel quatuor capparum. At in festis duarum capparum vel in ferialibus dicitur una antiphona pro tempore ex sequentibus”⁷⁰.

(Jan Pinius, 1740)

Przepis dotyczący stosowania Wyznania wiary w Mszy hiszpańskiej, związany z formularzami pozbawionymi antyfony *ad confractionem*, pozostawał w mocy praktycznie do momentu ogłoszenia aktualnego *Mszału hiszpańsko-mozarabskiego* w 1991 roku⁷¹.

Zastępcza funkcja *Professio fidei* w stosunku do antyfony na łamanie chleba jest również wzmocniona przez wskazówki zawarte w *Missale mixtum*, z których wynika, że podczas uroczystych celebracji obrzęd łamania chleba odbywał

⁶⁷ Por. MM, kol. 135; kol. 138-139.

⁶⁸ „In festis duplicibus, annique Dominicis sacerdos loco Antiphonae Ad confractionem panis, ait: Dominus sit semper vobiscum...”. JOANNES PINIUS, *Liturgia Mozarabica. Tractatus historico-chronologicus* 458, Romae 1740, s. xc. Tłumaczenie polskie: „W święta wyższego rzędu i w niedziele w ciągu całego roku kapłan zamiast antyfony „Na łamanie chleba”, mówi: Pan niech będzie zawsze z wami...”. [Tłumaczenie własne]

⁶⁹ Por. J. PINIUS, *Liturgia Mozarabica* 480, s. xcvi.

⁷⁰ J. PINIUS, *Liturgia Mozarabica* 482, s. xcvi. Tłumaczenie polskie: „Symbol odmawia się w niedziele i święta z sześcioma lub czterema kapami. Natomiast w święta z dwiema kapami lub w dni powszednie odmawia się jedną antyfonę okresową z wymienionych poniżej”. [Tłumaczenie własne]

⁷¹ Potwierdza to rubryka *ordo missae* z 1875 r., używanego w katedrze w Toledo przed ostatnią reformą obrządku: „Et tunc Presbyter accipiat Corpus Domini de Patena, et ponat super Calicem discopertum, et dicat alta voce omnibus diebus videlicet festis, et Dominicis, praeter illos in quibus erit Antiphona propria ad confractionem Panis”. *Ordo missae* [1875], w: J. JANINI (red.), *Liber missarum de Toledo y libros místicos*, t. 1, Toledo 1982, s. 574. Tłumaczenie polskie: „Następnie prezbiter weźmie Ciało Pańskie z pateny i trzyma je nad nieprzykrytym kielichem. Będzie odmawiał tę modlitwę podniesionym głosem we wszystkie święta i niedziele, z wyjątkiem tych, w które na łamanie Chleba będzie obowiązywała antyfony własna”. [Tłumaczenie własne]

się w czasie, gdy chór wykonywał Wyznanie wiary. Wyraźnie stwierdza to jezuita Aleksander Lesley (†1758) w przypisie, w którym komentuje tę część obrzędu w formularzu mszy św. Jakuba.

„Caeterum fractio hostiae, partium ejus distributio in patena, Memento pro vivis, et alia, a rubrica indicata, fieri debent dum chorus Symbolum canit, aut dum antiphonam ad confractionem in missa solemni canit. In missis vero privatis post recitatam antiphonam confractionis, aut pro diei qualitate, post dictum Symbolum, haec omnia ordinum, a sacerdote fiunt”⁷².

(Aleksander Lesley, 1755)

Uwaga Lesley’a odnosi się do rubryki następującej po tekście *Credimus*, która po opisanie całego przebiegu łamania chleba ponownie wspomina na końcu Symbol, ustanawiając zaraz po nim modlitwę wprowadzającą do Ojcze nasz:

„Et coperto calice faciat [Presbyter] Memento pro vivis. Et perfecto Simbolo dicat Presb. ad orationem Dominicam equaliter”⁷³.

(*Missale Mixtum*, 1500)

Ten sposób przebiegu łamania chleba, któremu towarzyszy recytacja Symbolu⁷⁴, potwierdzają również fragmentaryczne wskazówki zawarte w formularzu V niedzieli Adwentu. Po modlitwie *Post pridie* znajdują się w nim zalecenia dotyczące przebiegu kolejnych obrzędów.

„Dicat Presb. Te prestante. Et Dominus sit semper vobiscum. Et postea tenendo corpus Domini super calicem dicat alta voce. Fidem

⁷² MM, kol. 558. Tłumaczenie polskie: „Jednakże łamanie hostii, rozdzielanie jej części na patenie, modlitwa „Memento” za żyjących i inne czynności wskazane w rubryce powinny być wykonywane podczas śpiewu Wyznania wiary przez chór lub podczas śpiewu antyfony na łamanie, podczas mszy uroczystej. Natomiast w mszach prywatnych, po odmówieniu antyfony na łamanie lub, w zależności od charakteru dnia, po wspomnianym Wyznaniu wiary, wszystkie te czynności wykonuje kapłan, zgodnie z obrzędem”. [Tłumaczenie własne]

⁷³ MM, kol. 558. Tłumaczenie polskie: „Nakrywszy kielich, niech [prezbiter] odmówi „Memento” za żywych, a po odmówieniu Symbolu niech od razu prezbiter odmówi modlitwę wprowadzającą do Modlitwy Pańskiej”. [Tłumaczenie własne]

⁷⁴ Obrzęd ten jest również opisany w *Missae Mozarabe D. Leandro Hispalensi Episcopo peculiariter in Hispaniis usitata*, w: J. PAMELIUS (red.), *Liturgica latinorum*, t. 1, Coloniae Agrippinae 1571, s. 647.

quam corde credimus. Dicat Chorus. Credimus in unum Deum totum. Et tunc faciat illas particulas: ut supra dictum est in prima Missa. Et Presb. faciat Memento pro vivis. Et perfecto simbolo dicat Presb. ad Dominicam equaliter⁷⁵.

(*Missale Mixtum*, 1500)

W tej kwestii *Missale Mixtum* nie jest jednolity. Porządek Mszy w pierwszą niedzielę Adwentu, opisany w sposób bardziej stonowany niż w przypadku święta św. Jakuba, zawiera zmianę rubryki dotyczącej łamania chleba, tak że zgodnie z jej wskazówkami frakcja odbywa się po *Credimus*.

„Et deinde faciat Presbyter sic. Frangat Eucharistiam per medium: et ponat mediam partem in Patena: et de alia parte faciat quinque particulas et ponat in Patena: et accipiat aliam partem et faciat quatuor particulas et ponat in Patena similiter per ordinem facte per rotas istas que supra sunt. Et statim purget bene digitos: et coperto calice fiat memento pro vivis. Postea dicat Presbyter ad orationem Dominicam equaliter istam orationem⁷⁶.”

(*Missale Mixtum*, 1500)

Ten sposób łamania chleba po Symbolu zostanie później utrwalony. Świadczy o tym porządek Mszy, stosowany w katedrze w Toledo przed ostatnią

⁷⁵ MM, kol. 138-139. Tłumaczenie polskie: „Niech prezbiter powie: Te prestante. I „Niech Pan będzie zawsze z wami». A potem, trzymając Ciało Pańskie nad kielichem, niech powie podniesionym głosem: «Wiarę, zatem którą wyznajemy w sercach naszych». Niech chór powie: «Wierzymy w jednego Boga» całość. A potem wykonuje poszczególne czynności, jak powiedziano wyżej w pierwszej Mszy. Prezbiter mówi „Memento” za żyjących. A po odmówieniu Symbolu, prezbiter odmawia modlitwę wprowadzającą do Modlitwy Pańskiej”. [Tłumaczenie własne] Ostatnia część tej rubryki znajduje się również w formularzu VI niedzieli Adwentu: „Et dicto memento pro vivis et perfecto simbolo dicat Presbyter orationem Dominicam equaliter”. MM, kol. 135. Tłumaczenie polskie: „A po odmówieniu „Memento” za żywych i Symbolu wiary prezbiter odmawia również Modlitwę Pańską”. [Tłumaczenie własne]

⁷⁶ MM, kol. 118. Tłumaczenie polskie: A potem niech kapłan uczyni tak: niech przelamie Eucharystię na pół i położy jedną połówkę na patenę. Następnie niech drugą część połamie na pięć cząstek i ułoży je na patenie, potem niech weźmie pierwszą część (tę, którą wcześniej położył na patenie), połamie na cztery cząstki i ułoży je na patenie w takim porządku, jak powyższe koła. Po tym niech natychmiast dobrze oczyści palce. A nakrywszy kielich, niech odmówi „Memento” za żyjących. Następnie niech kapłan wypowie modlitwę wprowadzającą i samą Modlitwę Pańską”. [Tłumaczenie własne]

reformą, w którym słowa „perfecto Symbolo” znajdują się na początku, a nie na końcu rubryki dotyczącej łamania chleba.

„Perfecto Symbolo, Sacerdos frangit Eucharistiam in duas partes: eam quam in sinistra manu tenet in quinque particulas dividit; ex alia autem quatuor particulas facit; quas omnes collocat in Patena juxta ordinem in Rotis praescriptum: purgat digitos, et cooperiens Calicem, faciat Memento pro vivis, quo finito dicit ad orationem Dominicam”⁷⁷.

(*Ordo missae* z Katedry w Toledo, 1875)

2.2. Aktualna forma

Ostania reforma Mszy hiszpańskiej w *Missale hispano-mozarabicum* z 1991 r. objęła również Wyznanie wiary, które obecnie stanowi pierwszy akt obrzędów komunii każdej celebracji eucharystycznej. Nadal poprzedza je tradycyjne wezwanie kapłana („Fidem quam corde credimus”)⁷⁸, ale nie pojawia się już dialog („Dominus vobiscum R\.. Et cum”). Bezpośrednio po nim następuje obrzęd łamania chleba, któremu towarzyszy *cantus ad confractionem*⁷⁹.

Jeśli chodzi o wykonanie *Credimus*, nowy mszał stanowi, że „omnes professionem fidei proclamant”⁸⁰, bez dodatkowych szczegółów. Tekst Symbolu⁸¹ pozostał zasadniczo taki sam jak poprzednio, z kilkoma poprawkami stylistycznymi.

Nie będąc już powiązany ani z łamaniem chleba, ani z Modlitwą Pańską, w dzisiejszej sekwencji rytualnej Symbol jest elementem zupełnie niezależnym⁸².

⁷⁷ *Ordo missae* [1875], s. 575. Tłumaczenie polskie: „Po odmówieniu Symbolu kapłan przełamuje Eucharystię na dwie części: jedną, którą trzyma w lewej ręce, łamie na pięć części; drugą zaś, na cztery części; wszystkie umieszcza na patenie zgodnie z kolejnością określoną w kołach; oczyszcza palce i nakrywając kielich, odmawia „Memento” za żyjących, po czym odmawia modlitwę wprowadzającą do Modlitwy Pańskiej”. [Tłumaczenie własne]

⁷⁸ *Missale hispano-mozarabicum*, t. 1, Toledo 1991 [= MHM], nr 36, s. 75.

⁷⁹ Por. MHM nr 37, s. 76-77.

⁸⁰ MHM nr 36, s. 75. Tłumaczenie polskie: „wszyscy odmawiają Wyznanie wiary”. [Tłumaczenie własne]

⁸¹ Por. MHM nr 36, s. 75-76.

⁸² W aktualnym mszale nie mówi się już o podniesieniu hostii związanym z Wyznaniem wiary.

Pomimo utrwalonego przekonania o stałej obecności Symbolu w obrzędach komunijnych Mszy hiszpańskiej od końca VI wieku⁸³, potwierdzonego przez J. Pinell'a⁸⁴, *Mszał hiszpańsko-mozarabski* z 1991 roku jest pierwszym dokumentem, w którym *Credimus* staje się wyraźnie stałym elementem każdej celebracji eucharystycznej. W rzeczywistości, jak widzieliśmy, zarówno *Missale Mixtum*, jak i *ordo missae* katedry w Toledo przed ostatnią reformą przewidywały je zawsze „*praeter illos in quibus erit Antiphona propria ad confractio-nem Panis*”⁸⁵.

Wnioski

Z badań historycznych wynika, że *Credo* używane w obrzędach inicjacji chrześcijańskiej nie zostało po prostu przeniesione do Mszy świętej. U podstaw tej operacji leżą różne kontrowersje doktrynalne. Doprowadziły one najpierw do opracowania oficjalnej formuły Wyznania wiary, uznanej powszechnie, a dopiero potem do włączenia jej do liturgii mszalnej. Jak wiadomo w dziedzinie liturgiki komparatywnej, rozbieżność między różnymi tradycjami liturgicznymi co do pozycji danego elementu w sekwencji rytualnej jest dowodem jego przygodnego charakteru w stosunku do pierwotnej formy obrzędu⁸⁶.

W przypadku liturgii hiszpańskiej, włączenie Symbolu do Mszy było ewidentnie inspirowane tradycją wschodnią, choć w dwóch różnych aspektach: z jednej strony praktyka wyznawania wiary przed komunią, a z drugiej strony forma tekstualna Symbolu.

Pierwszy aspekt można przypisać starożytnej odpowiedzi ludu na akklamację *Sancta sanctis* podczas obrzędu podniesienia. Gdy chodzi o drugi aspekt, czyli sam tekst Symbolu, nie wydaje się przypadkowym wybór zachowania w Mszy hiszpańskiej początkowej liczby mnogiej (*Credimus*), zgodnie z tekstem Soboru Chalcedońskiego (451), inaczej niż w tradycjach wschodnich, które stosują liczbę pojedynczą.

⁸³ Por. *Prenotandos*, w: *Missale hispano-mozarabicum*, t. 1, Toledo 1991, nr 120, s. 45.

⁸⁴ Por. J. PINELL, *Liturgia Hispánica*, Barcelona 1998, s. 179.

⁸⁵ *Ordo missae* [1875], s. 574. Tłumaczenie polskie: „z wyjątkiem tych, które mają antyfonę własną na łamanie Chleba”. [Tłumaczenie własne]

⁸⁶ Por. R. F. TAFT, *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. 4: *The Diptychs*, Roma 1991, s. 27.

Enrico Mazza w swojej rekonstrukcji modlitwy eucharystycznej hiszpańskiej i galikańskiej⁸⁷ zauważył, że pierwotnie między anaforą a Modlitwą Pańską znajdowały się teksty odnoszące się do obrzędu łamania chleba. Mazza⁸⁸ zwrócił uwagę na niektóre *Post pridie*, które zaczynają się od słowa *Credimus*⁸⁹ i które, jego zdaniem, w stadium pierwotnym pełniły funkcję *Collectio ad panis fractionem*. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że obecność tych kolekt na łamanie chleba (zaczynających się od *Credimus*) zadecydowała o umieszczeniu Symbolu właśnie w tym miejscu sekwencji rytualnej⁹⁰.

W najstarszych hiszpańskich *ordines* Symbol wiary poprzedza antyfona towarzysząca łamaniu chleba, a następuje po nim *Pater noster*. W *Missale mixtum* natomiast *Credimus* pojawia się jako element zastępujący antyfonę *ad confractionem panis*. Odpowiada to procesowi opisanemu w ósmym prawie liturgiki komparatywnej⁹¹. W rzeczywistości tam, gdzie zachowała się własna antyfona na łamanie chleba (tzw. okresy mocne)⁹², nie przewidywano obecności *Professio fidei*. Przepis ten, obecny w rubryce aż do reformy Soboru Watykańskiego II, potwierdza tezę o przygodnym charakterze tego elementu rytualnego.

W świetle przeanalizowanych źródeł nie wystarczający okazuje się poniższy schemat dwóch tradycji J. Pinell'a, który miałby przedstawiać relację pomiędzy Wyznaniem wiary a łamaniem chleba.

⁸⁷ Por. E. MAZZA, *Uno studio sulla struttura dell'anafora gallicana e hispanica*, „Ecclesia Orans” 28 (2011), s. 15-30.

⁸⁸ Por. *Tamże*, s. 18-25.

⁸⁹ Zob. np. LOE nr 955, s. 300; MM, kol. 986. Por. E. MAZZA, *Dall'Ultima cena all'eucaristia della Chiesa*, Bologna 2014, s. 213-214.

⁹⁰ Por. E. MAZZA, *Uno studio sulla struttura dell'anafora gallicana e hispanica*, s. 32-33. Zob. również J. JANERAS, *El rito de la fracción en la liturgia hispánica*, s. 219.

⁹¹ Por. R. F. TAFT, *Anton Baumstark's Comparative Liturgy Revisited*, w: R. F. TAFT, G. WINKLER (red.), *Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1948)*. *Acts of the International Congress Rome, 25-29 September 1998*, Roma 2001, s. 206.

⁹² *Missale mixtum* na przykład zachowuje antyfonę *ad confractionem* w formularzach wielkopostnych.

Tabela 1. Schemat J. Pinell'a⁹³

Tradycja A	Tradycja B
<i>Confractio</i>	<i>Credimus</i>
<i>Credimus</i>	<i>Confractio</i>
<i>Pater noster</i>	<i>Pater noster</i>

W rzeczywistości schemat ten nie uwzględnia relacji pomiędzy Symbolem a antyfoną *ad confractionem*. Nie bierze on w związku z tym pod uwagę możliwości, że Symbol, zastępując antyfonę na łamanie chleba, mógł być wykonywany podczas łamania chleba, jak w przypadku formularza Mszy św. Jakuba w *Missale mixtum*.

Poniższa tabela podsumowuje w skrócie zmiany pozycji rytualnej *Credimus* w obrzędach mszalnych po anaforze, zgodnie z omówionymi powyżej źródłami hiszpańskimi.

Tabela 2. Pozycja rytualna *Credimus* w historii Mszy hiszpańskiej

ALe (X w.)	MM (1500)		OMT (1875)	MHM (1991)
	Św. Jakub	I Dom. Adv.		
<i>In Cena domini</i> <i>In Vigilia Paschae</i>				
<i>Ant. ad fr.</i> + <i>[Fractio]</i>	<i>Ant. ad fr.</i> <i>vel Cr.</i> + <i>[Fractio]</i>	<i>Ant. ad fr.</i> <i>vel Cr.</i>	<i>Ant. ad fr.</i> <i>vel Cr.</i>	<i>Cr.</i>
<i>Cr.</i>		<i>[Fractio]</i>	<i>[Fractio]</i>	<i>Cant. ad fr.</i> + <i>[Fractio]</i>
<i>Pater noster</i>	<i>Pater noster</i>	<i>Pater noster</i>	<i>Pater noster</i>	<i>Pater noster</i>

⁹³ Por. J. PINELL, *Liturgia Hispánica*, s. 178.

STRESZCZENIE

Liturgia hiszpańska jest najstarszą łacińską tradycją, w której Wyznanie wiary pojawiło się wewnątrz celebracji Eucharystii. Niniejsze krytyczne studium źródłowe stanowi próbę ukazania szerszego kontekstu oraz konsekwencji dla struktury obrzędowej, związanych z wprowadzeniem do Mszy świętej nowego elementu rytualnego.

SUMMARY

The Creed in the Historical Development of the Structure of the Hispanic Mass

The Hispanic liturgy represents the oldest Latin tradition in which the Creed appeared within the celebration of the Eucharist. This critical study of the sources seeks to demonstrate the broader context and the implications for the ritual structure arising from the introduction of a new element into the Mass.

BIBLIOGRAFIA

- Alexopoulos, S. (2009). *The Presanctified Liturgy in the Byzantine Rite. A Comparative Analysis of its Origins, Evolution, and Structural Components*. Leuven: Peeters.
- Arranz, M. (1973). Le ‚Sancta Sanctis‘ dans la tradition liturgique des églises. *Archiv für Liturgiewissenschaft* 15, 31-67.
- Brock, S. (1985). The Thrice-Holy Hymn in the Liturgy. *Sobornost* 7 (2), 24-34.
- Brou, L., Vives, J. (red.), (1959). *Antifonario visigotico mozarabe de la Catedral de Leon*. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Capelle, B. (1951). L'introduction du symbole à la messe. W: *Mélanges Joseph de Ghellinck, S.J*, t. II. *Moyen Age, Époques Moderne et Contemporaine* (1003-1027). Gembloux: Editions J. Duculot.

- Celiński, Ł. (2020). *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente. Studio di liturgia comparata*, Zürich: LIT.
- Celiński, Ł. (2025). The History of the Liturgical Use of the "Professio fidei" in the Hispanic Mass. *Verbum Vitae* 43 (1), 23-43.
- Concilium Toletanum III. (1992). Concilium Toletanum III. W: F. Rodríguez Barbero, G. Martínez Díez (red.), *La Colección Canónica Hispana*, t. V (49-159). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Concilium Toletanum VIII. (1992). Concilium Toletanum VIII. W: F. Rodríguez Barbero, G. Martínez Díez (red.), *La Colección Canónica Hispana*, t. V (365-485). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Conferencia Episcopal Española. (1991). *Missale hispano-mozarabicum*, t. I. Toledo: Arzobispado.
- Conferencia Episcopal Española. (1991). Prenotandos. W: *Missale hispano-mozarabicum*, t. I (13-58). Toledo: Arzobispado.
- Díaz y Díaz, M. C. (1991). Los discursos del rey Recaredo: El Tomus. W: *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989* (223-236). Toledo: Arzobispado.
- Ferotin, M. (red.). (1912). *Le Liber Mozarabicus Sacramentorum et les manuscrits mozarabes*. Paris: Librairie de Firmin-Didot.
- Grabowski, S. (1995). Kronika Jana z Bicular. *Warszawskie Studia Teologiczne* 8, 107-125.
- Hansen, G. Ch. (red.). (1971). *Theodoros Anagnostes Kirchengeschichte*. Berlin: Akademie Verlag.
- Hanssens, J. M. (red.). (1932). *Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus*, t. 2. Roma: Pontificia Universitas Gregoriana.
- Isidorus Hispalensis. (1989). De ecclesiasticis officiis. W: C. M. Lawson (red.), *Sancti Isidori Hispalensis De ecclesiasticis officiis* (1-108). Turnhout: Brepols.
- Ivorra, A. (2017). *Liturgia hispano-mozárabe*. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica.
- Janeras, S. (1958). El rito de la fracción en la liturgia hispánica. W: *Liturgica*, t. 2 (217-247). Montserrat: Abadía de Montserrat.

- Janeras, S. (1995). Elements orientals en la litúrgia visigòtica. *Miscel·lània Litúrgica Catalana* 6, 93-127.
- Janeras, S. (2012). Una celebrazione eucaristica tutta particolare a Costantinopoli nel secolo VI. W: B. Groen, S. Hawkes-Teeples, S. Alexopoulos (red.), *Inquiries into Eastern Christian Worship. Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgy Rome, September 17-21, 2008* (173-187). Leuven: Peeters.
- Janini, J. (red.). (1982). *Liber missarum de Toledo y libros místicos*. t. I. Toledo: Instituto de estudios visigótico-mozárabes.
- Janini, J. (red.). (1991). *Liber ordinum episcopal*. Silos: Abadia Benedictina.
- Johannes Biclarensis. (1894). Chronica. W: T. Mommsen (red.), *Monumenta Germaniae Historica Auctores antiquissimi*, t. XI (211-220). Berolini: Apud Weidmannos.
- Kelly, J. N. D. (2006). *Early Christian Creeds*. London: Continuum.
- Lodi, E. (1990). *Il Credo ecumenico pregato nella liturgia bizantina e romana*. Padova: EMP.
- Martínez, G. (1961). *El Epítome hispánico. Una colección canónica española del siglo VII. Estudio y texto crítico*. Santander: Univesidad Pontificia.
- Mateos, J. (1964). Un Horologion inédit de Saint-Sabas. Le Codex sinaïtique grec 863 (IX^e siècle). W: *Mélanges Eugène Tisserant*, t. III/2. *Orient Chrétien* (47-76). Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.
- Mazza, E. (2011). Uno studio sulla struttura dell'anafora gallicana e hispanica. *Ecclesia orans* 28, 7-47.
- Mazza, E. (2014). *Dall'Ultima cena all'eucaristia della Chiesa*. Bologna: EDB.
- Missale mixtum*. (1862). Missale mixtum praefatione, notis et appendices ab Alexandro Lesleo, S.J. sacerdote ornatum. W: J. P. Migne (red.), *Patrologiae cursus completus, series latina*, t. LXXXV. Paris: Migne.
- Nicetas Remesianensis. (1964). Instructio ad competentes. W: K. Gamber (red.), *Niceta von Remesiana. Instructio ad competentes: frühchristliche Katechesen aus Dacien*, t. I. Regensburg: Pustet.

- Pamelius, J. (red.). (1571). *Liturgica latinorum*, t. I. Coloniae Agrippinae: Apud Geruinum Calenium.
- Pinell, J. (1991). Credo y comunión en la estructura de la misa hispánica según disposición del III Concilio de Toledo. W: *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989* (333-342). Toledo: Arzobispado.
- Pinell, J. (1998). *Liturgia Hispánica*. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica.
- Pinius, J. (1729). *Liturgia Mozarabica. Tractatus historico-chronologicus*. Antverpiae: Apud Jacobum du Moulin.
- Saitta, B. (1991). La conversione di Recaredo: necessità politica o convinzione personale. W: *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989* (375-386). Toledo: Arzobispado.
- Schwartz, E. (1926). Das Nicaenum und das Constantinopolitanum auf der Synode von Chalkedon. *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche* 25, 38-88.
- Smyth, M. (2003). *La liturgie oubliée. La prière eucharistique en Gaule antique et dans l'Occident non romain*. Paris: Cerf.
- Taft, R. F. (1975). *The Great Entrance. A History of the Transfer of Gifts and other Preanaphoral Rites of the Liturgy of St. John Chrysostom*. Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Taft, R. F. (1991). *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. IV. *The Diptychs*. Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Taft, R. F. (2000). *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. V. *The Pre-communion Rites*. Roma: Pontificio Istituto Orientale.
- Taft, R. F. (2001). Anton Baumstark's Comparative Liturgy Revisited. W: R. F. Taft, G. Winkler (red.), *Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1948). Acts of the International Congress Rome, 25-29 September 1998* (191-232). Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Taft, R. F., Parenti, S. (2014). *Storia della liturgia di S. Giovanni Crisostomo*, t. II. *Il grande ingresso*. Grottaferrata: Monastero Esarchico.
- Winkler, G. (2002). *Das Sanctus. Über den Ursprung und die Anfänge des Sanctus und sein Fortwirken*. Roma: Pontificio Istituto Orientale.